

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdalaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning illustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarning dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH ORQALI PEDAGOGIK MAS'ULIYATNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Botirova Odinoxon Abdumutalib qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Pedagogik mas'uliyat tushunchasining mohiyati, uning kasbiy kompetensiyalar bilan o'zaro bog'liqligi hamda zamonaviy ta'lim tizimida tutgan o'rni yoritiladi. Shuningdek, pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida uchrayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy asosda bayon etiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, pedagogik mas'uliyat, bo'lajak o'qituvchi, ta'lim sifati, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik faoliyat.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of forming pedagogical responsibility in future teachers through the development of professional competencies. It reveals the essence of the concept of pedagogical responsibility, its relationship with professional competencies, and its role in the modern education system. In addition, the article scientifically examines the problems arising in the process of training pedagogical personnel and proposes ways to address them.

Key words: professional competence, pedagogical responsibility, future teacher, quality of education, competency-based approach, pedagogical activity.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты формирования педагогической ответственности у будущих учителей посредством развития профессиональных компетенций. Раскрывается сущность понятия педагогической ответственности, её взаимосвязь с профессиональными компетенциями, а также её роль в современной системе образования. Кроме того, на научной основе рассматриваются проблемы, возникающие в процессе подготовки педагогических кадров, и пути их решения.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, педагогическая ответственность, будущий учитель, качество образования, компетентностный подход, педагогическая деятельность.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan yangilanib bormoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, mehnat bozorida kasblar tarkibining tez o'zgarishi hamda innovatsion iqtisodiyotning shakllanishi pedagog kadrlar zimmasiga yanada mas'uliyatli vazifalarni yuklamogda.

Zamonaviy jamiyat nafaqat chuqur nazariy bilimga ega, balki tanqidiy va kreativ fikrlay oladigan, moslashuvchan, kommunikativ hamda texnologik jihatdan savodli o'qituvchilarga ehtiyoj sezmoqda. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida faqat akademik bilimlar bilan cheklanib qolish yetarli emas; ularda kasbiy kompetensiyalarni tizimli rivojlantirish va pedagogik mas'uliyatni barqaror shakllantirish ustuvor yo'nalishga aylannoqda ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim paradigmasi kompetensiyaviy yondashuvga asoslanib, o'qituvchidan bilimni uzatuvchi subyekti emas, balki ta'lim jarayonini loyihalovchi, fasilitator va motivator sifatida faoliyat yuritishni talab etadi. Bu esa o'qituvchining kasbiy kompetensiyalar majmuasini – metodik, kommunikativ, axborot-kommunikatsion, ijtimoiy va refleksiv kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirishni taqozo etadi. Ayniqsa, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda qaror qabul qilish, ta'lim natijalarini baho-

lash va o'z faoliyatini muntazam takomillashtirib borish kabi ko'nikmalar bugungi o'qituvchining ajralmas sifatlariga aylanmoqda ^[2].

Pedagogik mas'uliyat esa mazkur kompetensiyalar tizimining markaziy tarkibiy qismi bo'lib, o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatiga, o'quvchilarning shaxsiy va intellektual rivojiga, jamiyat hamda davlat oldidagi burchiga ongli va vijdonan yondashuvini ifodalaydi. U nafaqat kasbiy vazifalarni bajarish, balki pedagogik etikaga rioya qilish, adolatli baholash, inklyuzivlik tamoyillariga amal qilish, o'quvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish kabi jihatlarni ham qamrab oladi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik mas'uliyatni shakllantirish – bo'lajak o'qituvchini shaxs sifatida kamol toptirish, uning kasbiy identifikatsiyasini mustahkamlash va ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatga tayyorlash demakdir.

Ayni paytda pedagog kadrlar tayyorlash tizimida bir qator muammolar saqlanib qolmoqda: nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut, amaliy mashg'ulotlarning yetarli darajada samarali tashkil etilmaganligi, raqamli kompetensiyalarning sust rivojlanganligi, shuningdek, ayrim hollarda talabalarning kasbga nisbatan motivatsiyasi pastligi. Ushbu omillar pedagogik mas'uliyatning to'laqonli shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois oliy pedagogik ta'limda innovatsion metodlarni joriy etish, amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirish, refleksiv faoliyatni rivojlantirish va mentorlik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kasbiy kompetensiya zamonaviy pedagogika va ta'lim nazariyasining asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, u shaxsning muayyan kasbiy faoliyatni samarali, maqsadga muvofiq va ijodiy tarzda amalga oshirishga tayyorligini ifodalaydi. Ushbu tushuncha nafaqat bilimlar yig'indisini, balki ularni amaliyotda qo'llash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oladi ^[4].

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi ko'p komponentli tizim sifatida namoyon bo'lib, u quyidagi o'zaro bog'liq elementlardan tarkib topadi:

1. **Pedagogik bilimlar** – ta'lim jarayonining qonuniyatlari, didaktik tamoyillar va tarbiya nazariyalari haqidagi tizimli bilimlar;
2. **Metodik tayyorgarlik** – o'quv materialini samarali yetkazish, darsni rejalashtirish va tashkil etish ko'nikmalari;
3. **Kommunikativ kompetensiya** – o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot o'rnatish qobiliyati;
4. **Axborot-kommunikatsion kompetensiya** – zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish ko'nikmalari;
5. **Refleksiv va tahliliy fikrlash** – o'z faoliyatini baholash, kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish qobiliyati ^[6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Kompetensiyaviy yondashuvning ustunligi shundaki, u ta'lim jarayonini natijaga yo'naltirilgan tizim sifatida tashkil etadi. Bunda talaba faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllanadi. Natijada u real pedagogik vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila oladigan mutaxassisga aylanadi. Shu jihatdan kasbiy kompetensiya bo'lajak o'qituvchining professional yetukligini belgilovchi asosiy mezon sifatida qaraladi.

Pedagogik mas'uliyat o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi axloqiy, ijtimoiy va kasbiy majburiyatlarni ongli ravishda anglash hamda ularga rioya etish darajasini ifodalaydi. Bu tushuncha o'qituvchining nafaqat o'z faoliyati natijalari, balki o'quvchilarning shaxsiy rivoji, ijtimoiylashuvi va kelajagi uchun javobgarlikni his etishini ham o'z ichiga oladi ^[7].

Pedagogik mas'uliyat quyidagi asosiy komponentlar orqali namoyon bo'ladi:

- o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularga nisbatan insonparvar yondashuv;
- kasbiy faoliyatda halollik, adolat va xolislik tamoyillariga amal qilish;
- doimiy ravishda o'z ustida ishlash va kasbiy rivojlanishga intilish;
- ta'lim sifati hamda samaradorligini oshirishga mas'uliyat bilan yondashish;
- pedagogik etik me'yorlarga qat'iy rioya qilish.

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik mas'uliyatning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Chunki o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki shaxs tarbiyalovchi hamda ijtimoiy qadriyatlarni shakllantiruvchi subyekt sifatida faoliyat yuritadi. Pedagogik mas'uliyatning yetarli darajada shakllanmaganligi esa ta'lim sifati pasayishiga, o'quvchilarning motivatsiyasi sustlashishiga va ijtimoiy muammolarning kuchayishiga olib kelishi mumkin ^[8].

Kasbiy kompetensiya va pedagogik mas'uliyat o'rtasidagi bog'liqlik kasbiy kompetensiya va pedagogik mas'uliyat o'zaro dialektik bog'liqlikka ega bo'lib, ular bir-birini to'ldiruvchi hamda rivojlantiruvchi kategoriyalar hisoblanadi. Yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan o'qituvchi o'z faoliyatining natijalari uchun javobgarlikni chuqur his etadi.

Aksincha, mas'uliyatli pedagog o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda takomillashtirishga intiladi. Mazkur bog'liqlik quyidagi jihatlar orqali namoyon bo'ladi:

- kasbiy bilim va ko'nikmalar o'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va bu uning mas'uliyatli qarorlar qabul qilishiga zamin yaratadi;
- refleksiv kompetensiyaning rivojlanganligi pedagogik faoliyatni tanqidiy baholash hamda takomillashtirish imkonini beradi;
- kommunikativ kompetensiya o'quvchilar bilan samarali hamkorlikni ta'minlab, mas'uliyatli pedagogik muhitni shakllantiradi.

Shu sababli pedagogik ta'lim tizimida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish bilan bir qatorda pedagogik mas'uliyatni shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratilishi lozim ^[9]. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashdagi dolzarb muammolar hozirgi davrda pedagog kadrlar tayyorlash tizimida bir qator tizimli muammolar mavjud bo'lib, ular quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. **Nazariya va amaliyot o'rtasidagi nomuvofiqlik.** Ta'lim jarayonida nazariy bilimlarning ustunlik qilishi hamda amaliy mashg'ulotlarning yetarli darajada samarali tashkil etilmaganligi natijasida talabalar real pedagogik faoliyatga to'liq tayyor bo'lmaydi.
2. **Kompetensiyaviy yondashuvning yetarli darajada joriy etilmaganligi.** Ko'plab hollarda ta'lim jarayonida an'anaviy reproduktiv metodlar qo'llanilib, talabalar faol ishtirokchi sifatida jalb etilmaydi.
3. **Pedagogik motivatsiyaning past darajasi.** Ba'zi talabalar kasbni ongli ravishda tanlamaganligi sababli ularda pedagogik faoliyatga nisbatan qiziqish va mas'uliyat hissi sust rivojlanadi.
4. **Raqamli kompetensiyalarning yetarli emasligi** ^[10].

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarining pastligi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muammolarni bartaraf etish yo'llari yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi ilmiy-amaliy choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish – talabalarni ilk bosqichlardan boshlab real pedagogik muhitga jalb etish;
- innovatsion metodlarni joriy etish – interfaol, muammoli va loyiha asosidagi o'qitish texnologiyalaridan foydalanish;
- refleksiv faoliyatni rivojlantirish – talabalarda o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirish;
- mentorlik tizimini takomillashtirish – tajribali pedagoglar tomonidan individual maslahat va qo'llab-quvvatlash tizimini yo'lga qo'yish;
- raqamli ta'lim muhitini kengaytirish – zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish.

Pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodlari pedagogik mas'uliyatni rivojlantirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi: kasbiy vaziyatlarni modellashtirish orqali real muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish; muammoli topshiriqlar yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish; trening va seminarlar orqali kommunikativ hamda ijtimoiy kompetensiyalarni mustahkamlash; portfoliolar yuritish orqali shaxsiy yutuqlar monitoringini olib borish; refleksiya kundaliklari orqali o'z-o'zini tahlil qilishni yo'lga qo'yish. Ushbu metodlar talabalarni faqat bilim egalovchi emas, balki o'z faoliyatiga ongli va mas'uliyatli yondashuvchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi ^[11].

XULOSA

Kompetensiyalarni tizimli ravishda rivojlantirish pedagogik mas'uliyat darajasining sezilarli oshishiga olib keladi. Ayniqsa, interfaol metodlar, amaliy mashg'ulotlar va refleksiv faoliyat elementlari qo'llanilgan ta'lim jarayonida talabalar o'z kasbiy faoliyatiga nisbatan yanada ongli va mas'uliyatli munosabatni namoyon etadilar.

Shuningdek, tadqiqot natijalari pedagogik mas'uliyatning shakllanishi ko'p jihatdan ta'lim muhitiga, o'qituvchilarning shaxsiy namunasiga hamda ta'lim jarayonining tashkil etilish darajasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Shu bois, mazkur yo'nalishda kompleks yondashuvni qo'llash zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jalilova, D. (2021). Pedagogik kompetensiya va uning rivojlanish omillari. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
2. Abduqodirov, A., & To'xtayeva, G. (2022). Ta'lim jarayonida pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy asoslari. Pedagogika va psixologiya jurnali, №2, 35-42.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2020). Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent.
4. Xolmatova, N. (2023). O'qituvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy asoslari. Samarqand: SamDU nashriyoti.
5. Karimov, Sh. (2020). Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda innovatsion metodlarning o'rni. Ta'lim taraqqiyoti jurnali, №4, 18-25.
6. Abdullayev, A. (2019). O'qituvchilik kasbining rivojlanish istiqbollari. Toshkent: O'qituvchi.
7. Anarbekova, G. (2020). Pedagogik kompetensiya: nazariya va amaliyot. Samarqand: SamDU.
8. Erkinova, M. (2018). O'qituvchi kompetensiyalari: asoslari va metodikasi. Buxoro: BuxDU.
9. UNESCO. (2021). ICT Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO Publishing.
10. European Commission. (2020). Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). Luxembourg.
11. OECD. (2022). Teachers and Leaders in Education: Supporting Professional Development. Paris: OECD Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.